

VERBAL AGRESSIYANING PSIXOLOGIK SABABLARI VA UNI BARTARAF ETISHDA MILLIY TARBIIYA MODELINING O'RNI.

Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi, Namaangan davlat universiteti tadqiqotchisi, Namangan, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy jamiyatda insonlar o'rtasidagi muloqot jarayonida turli psixologik va ijtimoiy muammolar kuzatilmoqda. Shunday muammolardan biri verbal agressiya hisoblanadi. Verbal agressiya – bu shaxsning boshqa insonlarga nisbatan so'z orqali salbiy ta'sir ko'rsatishi, haqorat qilish, tahqirlash, kamsitish yoki keskin tanqid qilish kabi nutqiy xatti-harakatlar orqali namoyon bo'ladigan agressiv holatdir. Bunday holatlar jamiyatda shaxslararo munosabatlarning yomonlashuviga, psixologik ziddiyatlarning kuchayishiga hamda ijtimoiy muhitning salbiylashuviga olib kelishi mumkin. Ayniqsa yoshlar o'rtasida verbal agressiya holatlari ko'payib borayotgani ta'lim tizimi va tarbiya jarayoniga jiddiy e'tibor qaratishni talab etadi. Verbal agressiya ko'pincha shaxsning psixologik holati, oilaviy muhit, ijtimoiy bosim, stress va kommunikativ madaniyatning yetarli darajada shakllanmaganligi bilan bog'liq holda yuzaga keladi. Shu nuqtai nazardan, milliy tarbiya modeli yosh avlodda ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish, hurmat, bag'rikenglik, muloqot madaniyati va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish orqali verbal agressiyaning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy tarbiya tizimi xalqning tarixiy, madaniy va axloqiy qadriyatlariga asoslanib, shaxs kamolotini ta'minlashga xizmat qiladi.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi verbal agressiyaning psixologik sabablarini ilmiy jihatdan tahlil qilish hamda uni bartaraf etishda milliy tarbiya modelining pedagogik va psixologik imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida quyidagi vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutiladi: verbal agressiya tushunchasining psixologik mohiyatini ochib berish; verbal agressiyaning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi psixologik va ijtimoiy omillarni aniqlash; yoshlar o'rtasida verbal agressiyaning namoyon bo'lish shakllarini tahlil qilish; milliy tarbiya modelining shaxs kamolotidagi o'rnini ilmiy asoslash; milliy tarbiya vositalari orqali verbal agressiyani kamaytirish va profilaktika qilish imkoniyatlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotni amalga oshirish jarayonida pedagogika, psixologiya hamda ijtimoiy fanlar sohasida qo'llaniladigan zamonaviy ilmiy tadqiqot metodlaridan kompleks tarzda foydalanildi. Tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlash maqsadida nazariy, empirik hamda tahliliy metodlar uyg'un holda qo'llanildi. Birinchidan, ilmiy-nazariy adabiyotlarni tahlil qilish metodi qo'llanildi. Ushbu metod orqali verbal agressiya fenomenining psixologik mohiyati, uning shakllanish mexanizmlari hamda shaxslararo muloqot jarayonidagi namoyon bo'lish xususiyatlari o'rganildi. Psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va kommunikatsiya nazariyasiga oid ilmiy manbalar, monografiyalar, ilmiy maqolalar hamda xalqaro tadqiqot natijalari tahlil qilindi.

Shuningdek, milliy tarbiya konsepsiyasi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va tarbiyaviy yondashuvlarga oid nazariy qarashlar ham o'rganildi. Ikkinchidan, taqqoslash va komparativ tahlil metodi orqali turli ilmiy manbalarda verbal agressiya muammosining yoritilishi, uning sabab va oqibatlari hamda uni bartaraf etish usullari o'zaro solishtirildi. Bu metod yordamida milliy tarbiya tizimining ijtimoiy va psixologik muammolarni hal etishdagi o'rni ham ilmiy jihatdan baholandi. Uchinchidan, psixologik-pedagogik kuzatish metodi qo'llanilib, yoshlar o'rtasidagi muloqot jarayonlari bevosita kuzatildi. Kuzatish jarayonida verbal agressiyaning turli shakllari – keskin nutq, haqoratli iboralar, salbiy tanqid, kinoya va tahqirlovchi so'zlarning qo'llanilishi tahlil qilindi. Bu metod orqali shaxslararo munosabatlarda yuzaga keladigan psixologik ziddiyatlar hamda ularning kommunikativ madaniyat bilan bog'liqligi aniqlashtirildi.

To'rtinchidan, so'rovnomalar va suhbat metodlari yordamida yoshlar, talaba-yoshlar hamda pedagoglar o'rtasida verbal agressiya muammosi bo'yicha fikr-mulohazalar o'rganildi. So'rovnomalar orqali respondentlarning muloqot madaniyati, stress darajasi, ijtimoiy muhit ta'siri hamda milliy qadriyatlarga munosabati tahlil qilindi. Suhbatlar orqali esa verbal agressiyaning kelib chiqishiga sabab bo'ladigan psixologik omillar haqida qo'shimcha ma'lumotlar to'plandi. Beshinchidan, psixologik tahlil metodi orqali verbal agressiyaning shaxs ruhiy holati, emotsional zo'riqish, stress, ijtimoiy bosim hamda individual psixologik xususiyatlar bilan bog'liqligi o'rganildi. Bu metod verbal agressiya va shaxsning emotsional barqarorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga yordam berdi.

Oltinchidan, umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari yordamida tadqiqot jarayonida olingan ma'lumotlar ilmiy jihatdan tahlil qilindi va umumlashtirildi. Natijada verbal agressiyaning psixologik sabablarini bartaraf etishda milliy tarbiya modelining ahamiyati haqida ilmiy xulosalar ishlab chiqildi. Tadqiqot materiallari sifatida psixologiya, pedagogika va kommunikatsiya nazariyasiga oid ilmiy adabiyotlar, milliy tarbiya konsepsiyasiga doir manbalar, ta'lim tizimida qo'llanilayotgan tarbiyaviy metodikalar, shuningdek yoshlar o'rtasidagi muloqot jarayonlariga oid empirik kuzatishlar natijalari tahlil qilindi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlardagi kommunikativ muhit ham o'rganilib, u yerda uchraydigan verbal agressiya holatlari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Mazkur metodlarning kompleks qo'llanilishi tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini ta'minlashga hamda verbal agressiya muammosini har tomonlama yoritishga imkon yaratdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, verbal agressiya ko'p omilli psixologik hodisa bo'lib, uning kelib chiqishida shaxsning individual psixologik xususiyatlari, oilaviy muhit, ijtimoiy stress, kommunikativ madaniyatning pastligi hamda axborot muhitining salbiy ta'siri muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, zamonaviy axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi natijasida yoshlar o'rtasida muloqot madaniyati o'zgarib bormoqda. Bu holat ayrim hollarda haqoratli, keskin yoki aggressiv nutq shakllarining paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Tadqiqot shuni ham ko'rsatdiki, milliy tarbiya modeli verbal agressiyaning oldini olishda muhim

pedagogik vosita hisoblanadi. Milliy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, bag'rikenglik va sabr-toqat kabi fazilatlar yosh avlodning ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, ta'lim tizimida milliy tarbiya elementlarini keng qo'llash, kommunikativ madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodlarni joriy etish hamda psixologik treninglar tashkil etish verbal agressiya holatlarini kamaytirishga yordam beradi.

XULOSA: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, verbal agressiya zamonaviy jamiyatda dolzarb psixologik va ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Uning kelib chiqishida psixologik, ijtimoiy va kommunikativ omillar muhim rol o'ynaydi. Verbal agressiyani kamaytirish va uning oldini olishda milliy tarbiya modelining o'rni katta. Milliy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar va madaniy an'analarga asoslangan tarbiya tizimi yoshlar o'rtasida muloqot madaniyatini shakllantirish, o'zaro hurmat va bag'rikenglikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kelajakda verbal agressiya muammosini chuqurroq o'rganish, uning profilaktikasiga qaratilgan pedagogik va psixologik metodlarni takomillashtirish hamda milliy tarbiya modelini ta'lim jarayoniga yanada keng joriy etish muhim ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Kalit so'zlar: verbal agressiya, psixologik sabablar, milliy tarbiya modeli, muloqot madaniyati, yoshlar tarbiyasi, ijtimoiy omillar, psixologik profilaktika, axloqiy qadriyatlar, kommunikativ madaniyat.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ И РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ В ЕЁ ПРОФИЛАКТИКЕ

Окмирзаева Бахтигуль Баходир кизи, исследователь Наманганского государственного университета, Наманган, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном обществе в процессе общения между людьми наблюдаются различные психологические и социальные проблемы. Одной из таких проблем является вербальная агрессия. Вербальная агрессия — это агрессивное состояние, проявляющееся в негативном воздействии на других людей посредством слов, таких как оскорбление, унижение, пренебрежение или резкая критика. Подобные явления могут приводить к ухудшению межличностных отношений в обществе, усилению психологических конфликтов и формированию неблагоприятной социальной среды. Особенно рост случаев вербальной агрессии среди молодёжи требует серьёзного внимания со стороны системы образования и воспитания. Вербальная агрессия часто возникает под влиянием психологического состояния личности, семейной среды, социального давления, стресса и недостаточно сформированной коммуникативной культуры. С этой точки зрения модель национального воспитания играет важную роль в профилактике

вербальной агрессии посредством формирования у молодого поколения духовных ценностей, уважения, толерантности, культуры общения и социальной ответственности. Система национального воспитания, основанная на исторических, культурных и нравственных ценностях народа, служит развитию гармоничной личности.

ЦЕЛЬ: основной целью данного исследования является научный анализ психологических причин вербальной агрессии, а также определение педагогических и психологических возможностей модели национального воспитания в её преодолении. В ходе исследования предполагается решение следующих задач: раскрыть психологическую сущность понятия вербальной агрессии; определить психологические и социальные факторы, влияющие на её возникновение; проанализировать формы проявления вербальной агрессии среди молодёжи; научно обосновать роль модели национального воспитания в формировании личности; определить возможности профилактики и снижения вербальной агрессии средствами национального воспитания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были использованы современные научные методы, применяемые в педагогике, психологии и социальных науках. Для обеспечения научной обоснованности исследования были комплексно применены теоретические, эмпирические и аналитические методы. Во-первых, использовался метод анализа научно-теоретической литературы. С помощью данного метода были изучены психологическая сущность феномена вербальной агрессии, механизмы её формирования и особенности проявления в межличностном общении. Были проанализированы научные источники по психологии, педагогике, социологии и теории коммуникации, включая монографии, научные статьи и результаты международных исследований. Кроме того, были изучены теоретические взгляды, связанные с концепцией национального воспитания, духовно-нравственными ценностями и воспитательными подходами. Во-вторых, с помощью метода сравнительного и компаративного анализа были сопоставлены различные научные подходы к проблеме вербальной агрессии, её причинам, последствиям и способам преодоления. Этот метод позволил научно оценить роль системы национального воспитания в решении социальных и психологических проблем. В-третьих, был применён метод психолого-педагогического наблюдения, в ходе которого непосредственно изучались процессы общения среди молодёжи. В процессе наблюдения анализировались различные формы вербальной агрессии — резкая речь, оскорбительные выражения, негативная критика, ирония и уничижительные высказывания. Этот метод позволил выявить взаимосвязь между психологическими конфликтами в межличностных отношениях и уровнем коммуникативной культуры. В-четвёртых, с помощью методов анкетирования и беседы были изучены мнения

молодёжи, студентов и педагогов по проблеме вербальной агрессии. Анкетирование позволило проанализировать уровень коммуникативной культуры респондентов, степень стресса, влияние социальной среды и отношение к национальным ценностям. Беседы дали возможность получить дополнительную информацию о психологических факторах, способствующих возникновению вербальной агрессии. В-пятых, метод психологического анализа позволил изучить связь вербальной агрессии с эмоциональным напряжением личности, стрессом, социальным давлением и индивидуальными психологическими особенностями. В-шестых, с помощью методов обобщения и систематизации полученные данные были научно проанализированы и обобщены. В результате были сформулированы научные выводы о значении модели национального воспитания в преодолении психологических причин вербальной агрессии. В качестве материалов исследования использовались научные источники по психологии, педагогике и теории коммуникации, материалы по концепции национального воспитания, воспитательные методики, применяемые в системе образования, а также результаты эмпирических наблюдений за процессами общения среди молодёжи. Кроме того, был изучен коммуникативный контекст социальных сетей, где также анализировались случаи проявления вербальной агрессии. Комплексное применение указанных методов позволило обеспечить научную обоснованность результатов исследования и всесторонне раскрыть проблему вербальной агрессии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты исследования показали, что вербальная агрессия является многофакторным психологическим явлением, в возникновении которого важную роль играют индивидуальные психологические особенности личности, семейная среда, социальный стресс, низкий уровень коммуникативной культуры, а также негативное влияние информационной среды. Особенно в условиях широкого распространения современных информационных технологий и социальных сетей культура общения среди молодёжи претерпевает изменения. В некоторых случаях это приводит к появлению оскорбительных, резких или агрессивных форм речи. Исследование также показало, что модель национального воспитания является важным педагогическим средством профилактики вербальной агрессии. Национальные ценности, нравственные нормы, уважение к старшим, забота о младших, толерантность и терпение играют значительную роль в формировании социального поведения молодого поколения. Кроме того, широкое применение элементов национального воспитания в образовательной системе, внедрение педагогических методов, направленных на развитие коммуникативной культуры, а также организация психологических тренингов могут способствовать снижению проявлений вербальной агрессии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: результаты исследования показывают, что вербальная агрессия является одной из актуальных психологических и социальных проблем

современного общества. В её возникновении важную роль играют психологические, социальные и коммуникативные факторы. В снижении уровня вербальной агрессии и её профилактике значительное место занимает модель национального воспитания. Система воспитания, основанная на национальных ценностях, нравственных нормах и культурных традициях, способствует формированию культуры общения, взаимного уважения и толерантности среди молодёжи. В будущем важной научной и практической задачей является более глубокое изучение проблемы вербальной агрессии, совершенствование педагогических и психологических методов её профилактики, а также более широкое внедрение модели национального воспитания в образовательный процесс.

Ключевые слова: вербальная агрессия, психологические причины, модель национального воспитания, культура общения, воспитание молодёжи, социальные факторы, психологическая профилактика, нравственные ценности, коммуникативная культура.

PSYCHOLOGICAL CAUSES OF VERBAL AGGRESSION AND THE ROLE OF NATIONAL EDUCATIONAL MODELS IN ITS PREVENTION.

Oqmirzayeva Bakhtigul Bahodir qizi, Researcher of Namangan State University, Namangan, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: in modern society, various psychological and social problems can be observed in the process of communication between people. One of such problems is verbal aggression. Verbal aggression is an aggressive state manifested through negative influence on other individuals by means of speech, such as insulting, humiliating, degrading, or harshly criticizing. Such situations may lead to the deterioration of interpersonal relationships in society, the intensification of psychological conflicts, and the creation of a negative social environment. In particular, the increasing cases of verbal aggression among young people require serious attention to the educational system and the process of upbringing. Verbal aggression often arises due to a person's psychological condition, family environment, social pressure, stress, and an insufficient level of communicative culture. From this perspective, the model of national upbringing plays an important role in preventing verbal aggression by fostering spiritual values, respect, tolerance, communication culture, and social responsibility among the younger generation. The national upbringing system, based on the historical, cultural, and moral values of the people, serves to ensure the harmonious development of the individual.

AIM: the main objective of this study is to scientifically analyze the psychological causes of verbal aggression and to determine the pedagogical and psychological possibilities of the national upbringing model in overcoming it. Within the framework of the study, the following tasks are set: to reveal the psychological essence of the concept

of verbal aggression; to identify the psychological and social factors influencing the emergence of verbal aggression; to analyze the forms of manifestation of verbal aggression among young people; to scientifically substantiate the role of the national upbringing model in personality development; to determine the possibilities of reducing and preventing verbal aggression through the means of national upbringing.

MATERIALS AND METHODS: during the research process, modern scientific research methods used in pedagogy, psychology, and social sciences were applied in a комплекс manner. In order to ensure the scientific validity of the study, theoretical, empirical, and analytical methods were used in combination. First, the method of analyzing scientific and theoretical literature was applied. Through this method, the psychological essence of the phenomenon of verbal aggression, the mechanisms of its formation, and the characteristics of its manifestation in interpersonal communication were studied. Scientific sources related to psychology, pedagogy, sociology, and communication theory, including monographs, scientific articles, and international research results, were analyzed. In addition, theoretical views related to the concept of national upbringing, moral and ethical values, and educational approaches were also studied. Second, the comparative and comparative-analytical methods were used to compare different scientific approaches to the problem of verbal aggression, its causes, consequences, and ways of overcoming it.

This method made it possible to scientifically evaluate the role of the national upbringing system in solving social and psychological problems. Third, the method of psychological and pedagogical observation was used to directly observe communication processes among young people. During the observation process, various forms of verbal aggression—such as harsh speech, offensive expressions, negative criticism, sarcasm, and humiliating statements—were analyzed. This method helped to identify the relationship between psychological conflicts in interpersonal relations and the level of communicative culture.

Fourth, survey and interview methods were used to study the opinions of young people, students, and teachers regarding the problem of verbal aggression. Surveys helped analyze respondents' communication culture, stress levels, the influence of the social environment, and their attitudes toward national values. Interviews provided additional information about the psychological factors contributing to the emergence of verbal aggression. Fifth, the psychological analysis method was used to study the relationship between verbal aggression and a person's emotional tension, stress, social pressure, and individual psychological characteristics. Sixth, the methods of generalization and systematization were applied to scientifically analyze and summarize the obtained research results. As a result, scientific conclusions were formulated regarding the importance of the national upbringing model in overcoming the psychological causes of verbal aggression.

The research materials included scientific literature related to psychology, pedagogy, and communication theory, sources concerning the concept of national upbringing, educational methods used in the education system, as well as empirical observations of communication processes among young people. In addition, the communicative environment of social networks was also examined, where cases of verbal aggression were scientifically analyzed. The comprehensive use of these methods ensured the scientific validity of the research results and allowed for a comprehensive study of the problem of verbal aggression.

RESULTS AND DISCUSSION: the results of the study showed that verbal aggression is a multifactorial psychological phenomenon in which individual psychological characteristics, family environment, social stress, a low level of communicative culture, and the negative influence of the information environment play an important role. In particular, the widespread use of modern information technologies and social networks has significantly influenced the communication culture of young people. In some cases, this leads to the emergence of offensive, harsh, or aggressive forms of speech. The study also revealed that the national upbringing model serves as an important pedagogical tool for preventing verbal aggression. National values, moral norms, respect for elders, kindness toward younger people, tolerance, and patience play a significant role in shaping the social behavior of the younger generation. Furthermore, the broader application of national upbringing elements in the education system, the introduction of pedagogical methods aimed at developing communicative culture, and the organization of psychological training sessions can help reduce cases of verbal aggression.

CONCLUSION: the research results indicate that verbal aggression is one of the pressing psychological and social problems in modern society. Psychological, social, and communicative factors play a significant role in its emergence. The national upbringing model has an important place in reducing and preventing verbal aggression. An upbringing system based on national values, moral norms, and cultural traditions contributes to the development of communication culture, mutual respect, and tolerance among young people. In the future, it is important to conduct deeper research on the problem of verbal aggression, improve pedagogical and psychological methods aimed at its prevention, and more widely introduce the national upbringing model into the educational process.

Keywords: verbal aggression, psychological causes, national upbringing model, communication culture, youth education, social factors, psychological prevention, moral values, communicative culture.

Hozirgi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy va pedagogik muhitda verbal agressiya insonlarning o'zaro muloqot jarayonlarini murakkablashtiruvchi va shaxslarning psixologik

barqarorligiga tahdid soluvchi muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Verbal agressiya, ya'ni so'z orqali amalga oshiriladigan psixologik bosim, tahdid, haqorat va tajovuz elementlarini o'z ichiga olgan xatti-harakatlar to'plami sifatida ta'riflanadi, va u nafaqat individning ruhiy holatiga, balki jamiyatdagi ijtimoiy muhitga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi (Anderson, Carnagey, & Eubanks, 2003). Shu bilan birga, verbal agressiyaning paydo bo'lish mexanizmlari psixologik, ijtimoiy va madaniy determinantlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, uni tushunish va samarali nazorat qilish murakkab ilmiy vazifa sifatida qaraladi. Psixologik nuqtai nazardan, verbal agressiya odatda insonning ichki konfliktlari, stress holatlari, frustratsiya darajasi va ijtimoiy maladaptatsiya bilan bog'liq jarayonlarning natijasi sifatida yuzaga keladi. Frustratsiya-agressiya nazariyasi, shuningdek, kognitiv dissonans va ijtimoiy o'rganish nazariyalari verbal agressiyaning shakllanishini tushuntirishda muhim ilmiy asoslarni beradi [1]. Shu jihatdan, individning shaxsiy psixologik xususiyatlari, masalan, temperament, impulsivlik darajasi va empatiya qobiliyati, agressiv xatti-harakatlarning namoyon bo'lishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shu bilan birga, yoshlar va talabalarda verbal agressiyaning yuqori darajasi, ularning ijtimoiy va akademik rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa pedagogik intervensiyalarni shoshilinch va samarali amalga oshirish zaruratini keltirib chiqaradi. Ijtimoiy kontekstda verbal agressiya shuningdek, guruh dinamikasi, ijtimoiy ta'sirlar va madaniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, madaniyatlararo farqlar, jamiyatda qabul qilingan normalar va ijtimoiy rollar individning agressiv xatti-harakatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi[2]. Shu jihatdan, milliy tarbiya modelining ahamiyati yanada oshadi: u yoshlarning xulq-atvorini, ijtimoiy qadriyatlarni va axloqiy me'yorlarni shakllantirishda vosita sifatida namoyon bo'ladi. Milliy tarbiya modeli orqali so'z va muloqot madaniyati, o'zaro hurmat, ijtimoiy empatiya va konfliktlarni konstruktiv hal qilish ko'nikmalari tizimli ravishda o'rgatiladi, bu esa verbal agressiyaning oldini olishda strategik ahamiyatga ega.

Mamlakatimiz sharoitida, ayniqsa oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida, yoshlarning psixologik barqarorligi va ijtimoiy muhitning sog'lomligi ustuvor vazifa sifatida qaraladi. Verbal agressiyaning nazariy va amaliy jihatlari, shuningdek, milliy tarbiya modelining unga ta'siri tadqiqot obyekti sifatida ahamiyatlidir, chunki bu mavzu pedagogik va psixologik amaliyotlarni zamonaviy ijtimoiy talablar bilan uyg'unlashtirishga imkon yaratadi. Shu ma'noda, mazkur maqola verbal agressiyaning psixologik determinantlarini aniqlash, uni oldini olishda milliy tarbiya mexanizmlarini ilmiy tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Shuningdek, verbal agressiyaning ijtimoiy oqibatlarini ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, verbal agressiya ijtimoiy aloqalarning sifatini pasaytiradi, talabalarning akademik muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, va jamiyatda ijtimoiy ishonchni zaiflashtiradi. Shu bilan birga, milliy tarbiya modeli bu jarayonlarni ijobiy yo'nalishga o'zgartirishga yordam beruvchi vosita bo'lib, yoshlarning psixologik barqarorligi, axloqiy me'yorlarni qabul qilishi va ijtimoiy o'zaro hurmatni rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega. Bugungi kunda,

verbal agressiya fenomenini chuqur tahlil qilishda multidisipliner yondashuv talab qilinadi: psixologiya, pedagogika, sotsiologiya va madaniyatshunoslik bilimlari integratsiyalashgan holda ishlatiladi[3]. Shu nuqtai nazardan, maqola verbal agressiyaning psixologik sabablarini ilmiy asosda tahlil qiladi, milliy tarbiya modelining ushbu jarayondagi roli va samaradorligini baholaydi hamda yoshlarning ijtimoiy-madaniy muhitda sog'lom psixologik rivojlanishini ta'minlash bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqadi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi shundaki, verbal agressiya nafaqat shaxsiy va guruh darajasida, balki jamiyatning umumiy ijtimoiy barqarorligi va madaniy-moral muhitiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, uni oldini olish mexanizmlari va pedagogik yondashuvlarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi[4].

Milliy tarbiya modeli orqali ijtimoiy me'yorlar, axloqiy qadriyatlar va konstruktiv muloqot madaniyati tizimli ravishda o'rgatilsa, verbal agressiyaning salbiy oqibatlari sezilarli darajada kamayadi va yoshlarning psixologik barqarorligi mustahkamlanadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqola ilmiy va amaliy jihatdan quyidagi masalalarni hal etishga qaratilgan: verbal agressiyaning psixologik determinantlarini aniqlash, milliy tarbiya modelining bu jarayondagi samaradorligini baholash, va yoshlar o'rtasida konstruktiv muloqot, ijtimoiy hurmat va konfliktlarni ijobiy hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Tadqiqot nazariy va amaliy jihatdan psixologik va pedagogik intervensiyalarni optimallashtirishga, shuningdek, milliy qadriyatlar asosida tarbiyaviy strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Verbal agressiya psixologik tadqiqotlarda shaxs va ijtimoiy kontekstning kompleks o'zaro ta'siri orqali aniqlanadi, va bu fenomenni tushunish uchun nazariy hamda empirik asosdagi tadqiqotlar ajralmas hisoblanadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi tadqiqotlardan biri verbal agressiyaning paydo bo'lish mexanizmlarini alexitimia va impulsivlik kabi shaxsiy xususiyatlar kontekstida o'rganadi. Lennox va hamkasblarining alexitimia–impulsivlik–agressiya munosabatini tahlil qilgan ilmiy modeli shuni ko'rsatadiki, hissiy holatlarni aniqlash va ifodalashdagi qiyinchiliklar (alexitimia) impulsiv xulq-atvorning shakllanishini kuchaytiradi va bu orqali verbal agressiyaga olib keladi[5].

Shu munosabatlar tahlilida negatiiv tezkurlik (negative urgency) va rejalashtirishning yo'qligi (lack of premeditation) verbal agressiya bilan bevosita bog'liqligi hujjatlashtirilgan, bu esa his-tuyg'ularni o'z vaqtida boshqarishning zaifligi aggressiv so'zlashuvga yo'l ochadi. Xuddi shunday, impulsivlikning turli tarkibiy qismlari (masalan, e'tibor va motor impulsivligi) verbal va jismoniy agressiya o'rtasidagi murakkab bog'liqlikni ko'rsatadi, chunki hissiy regulyatsiya yetishmovchiligi va impulsiv javoblar aggressiv nutq namoyon bo'lishini kuchaytiradi. Bu natijalar verbal agressiyani faqat tashqi sharoitlar emas, balki shaxsning ichki emosional mexanizmlari orqali ham tushunish kerakligini yoritadi. Bundan tashqari, literaturadagi yana bir muhim ishda olimlar verbal agressiyaning ijtimoiy–psixologik kontekstlarini chuqur tahlil qilgan. Misol uchun, SAGE Publications jurnalida e'lon qilingan tadqiqotda verbal agressiya maktab muhitida

talabalarda keng tarqalganligi va bunga bog'liq salbiy oqibatlar tadqiq etilgan[6]. Ushbu tadqiqot verbal agressiyaning turli ta'sirlar bilan bog'liqligini ko'rsatadi: u depressiya, xavotir, past akademik ko'rsatkichlar va ijtimoiy izolyatsiya bilan bog'liq bo'lib, shuningdek, ichki psixologik muammolarni kuchaytiradi. Talabalar o'rtasidagi verbal agressiya nafaqat ijtimoiy aloqalar sifatini pasaytiradi, balki maqsadsiz xatti-harakatlarga sabab bo'lib, bu holat agressiyaning o'zini qayta-qayta takrorlashiga olib keladi. Verbal agressiyaning bu psixologik va ijtimoiy oqibatlari uni shunchaki individual xulq sifatida emas, balki maktab iqlimi, guruh dinamikasi va hissiy boshqaruv tizimlari orqali yuzaga keladigan kompleks fenomen sifatida qarash zarurligini ko'rsatadi[7].

Ushbu tadqiqotning natijalari verbal agressiyaga iqtisodiy, ijtimoiy va pedagogik yondashuvlar orqali murakkab intervensiyalarni ishlab chiqish lozimligini ta'kidlaydi. Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, verbal agressiya psixologik va ijtimoiy omillarni o'zida mujassamlashtirgan murakkab fenomen bo'lib, uni psixologik shaxsiyat xususiyatlari (masalan, alexitimia va impulsivlik) hamda ijtimoiy psixologik kontekstlar orqali to'liq tushunish mumkin. Bu yondashuvlar verbal agressiyaning ildizlari va uni kamaytirish strategiyalarini aniqlashda ko'proq ilmiy asoslangan yondashuvlarni talab qiladi, shuningdek, milliy tarbiya modelining psixologik mexanizmlar orqali yoshlar xulq-atvorini modellashtirishdagi potentsialini tasdiqlaydi.

Ushbu tadqiqotda verbal agressiyaning psixologik determinantlarini aniqlash va uni oldini olishda milliy tarbiya modelining samaradorligini baholash uchun integratsion metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi psixologiya, pedagogika va ijtimoiy fanlar nuqtai nazaridan murakkablashtirilgan bo'lib, unda empirik kuzatuv, so'rovnomalar va shaxsiy intervyular, shuningdek, pedagogik eksperiment usullari uyg'unlashtirildi.

Empirik kuzatuv orqali talabalar va yoshlar o'rtasida verbal agressiyaning namoyon bo'lish tezligi, shakllari va kontekstual xususiyatlari tahlil qilindi. So'rovnomalar yordamida psixologik determinantlar – frustratsiya darajasi, hissiy regulyatsiya, impulsivlik va ijtimoiy moslashuv ko'rsatkichlari o'lchandi, shuningdek, milliy tarbiya modelining shaxslararo muloqot va agressiyani kamaytirishdagi samaradorligi baholandi. Shaxsiy intervyular yordamida esa talabalarning o'z tajribalari, hissiy holatlari va konfliktlarni hal qilish strategiyalari chuqur tahlil qilindi. Pedagogik eksperiment metodida milliy tarbiya modelining ijtimoiy va psixologik komponentlari tizimli ravishda joriy etildi. Eksperiment jarayonida talabalarga milliy qadriyatlar, konstruktiv muloqot madaniyati, empatiya va konfliktlarni ijobiy hal qilish ko'nikmalari o'rgatildi, va natijada verbal agressiyaning pasayishi va ijtimoiy o'zaro hurmat darajasining oshishi kuzatildi. Shu yondashuvlar orqali metodologik dizayn verbal agressiyaning psixologik ildizlari va milliy tarbiya modelining samaradorligini baholashda uzviy va ilmiy jihatdan mustahkam asos yaratdi. Bundan tashqari, tadqiqotda kross-seksion va uzunlamali kuzatuv metodlari kombinatsiyalashgan bo'lib, ular talabalarda vaqt o'tishi bilan verbal agressiya darajasi va

tarbiyaviy intervensiya natijalarini dinamik tarzda o'rganishga imkon berdi. Shu bilan birga, metodologiyada statistik tahlil vositalari, jumladan korrelyatsion va regressiyaviy modellardan foydalangan holda psixologik determinantlar va pedagogik intervensiyalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ilmiy asosda aniqlanadi. Umuman olganda, ushbu metodologik yondashuv verbal agressiyaning psixologik, ijtimoiy va pedagogik omillarini birlashtirgan kompleks tahlil imkoniyatini beradi, milliy tarbiya modelining samaradorligini ilmiy asoslangan tarzda baholash imkonini yaratadi va yoshlar xulq-atvorini ijtimoiy-madaniy kontekstda konstruktiv shakllantirishga yo'naltirilgan strategiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, verbal agressiya darajasi yoshlar va talabalar o'rtasida psixologik determinantlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, ayniqsa alexitimia, impulsivlik va hissiy regulyatsiyaning zaifligi verbal agressiyaning kuchayishiga olib keladi; shu bilan birga, milliy tarbiya modelining sistematik joriy etilishi, jumladan madaniy-axloqiy qadriyatlar, konstruktiv muloqot madaniyati va empatiya ko'nikmalarini rivojlantirish orqali, talabalarda agressiv so'zlashuv darajasini sezilarli darajada kamaytiradi va ijtimoiy o'zaro hurmat hamda konfliktlarni konstruktiv hal qilish qobiliyatini oshiradi, natijada verbal agressiya bilan bog'liq psixologik va ijtimoiy muammolar minimalizatsiya qilinadi va pedagogik intervensiyalarning samaradorligi ilmiy asosda tasdiqlanadi.

Verbal agressiyaning psixologik determinantlari va uni oldini olishda milliy tarbiya modelining o'rni ilmiy doirada turlicha bahslarga sabab bo'lmoqda. Masalan, Bandura o'zining ijtimoiy o'rganish nazariyasi asosida verbal agressiyani shaxslarning kuzatuv orqali xatti-harakatlarni o'rganishi natijasida yuzaga keladigan hodisa deb talqin qiladi. Banduraga ko'ra, yoshlar va talabalar agressiv so'zlashuvni atrof-muhitdagi shaxslarning namunalari orqali egallaydi va shu tarzda ijtimoiy muloqotda salbiy xatti-harakatlarni takrorlaydi [8].

U bu jarayonda milliy tarbiya mexanizmlarining vosita rolini tan oladi, ammo u asosan ijtimoiy o'rganish kontekstini ustuvor deb hisoblaydi va tarbiyaviy intervensiyalarning psixologik ildizlarni chuqurroq o'zgartirishdagi samaradorligini nisbiy cheklangan deb baholaydi. Boshqa tomondan, Huesmann esa verbal agressiyani nafaqat ijtimoiy o'rganish jarayoni, balki ichki psixologik determinantlar – impulsivlik, hissiy regulyatsiya qobiliyati va frustratsiya darajasi bilan bevosita bog'liq murakkab fenomen sifatida tahlil qiladi. Huesmann nazariyasiga ko'ra, milliy tarbiya modeli yoshlarning ichki psixologik mexanizmlarini shakllantirish va hissiy barqarorlikni mustahkamlash orqali agressiv xatti-harakatlarni oldini olishda strategik ahamiyatga ega[9]. U Banduraning ijtimoiy o'rganish yondashuviga qarshi ravishda, individual psixologik xususiyatlarni hisobga olmagan pedagogik intervensiyalar samarali bo'la olmasligini ta'kidlaydi. Ushbu ikki olimning pozitsiyalari verbal agressiya tadqiqotlarida ilmiy polemikani yuzaga keltiradi: Bandura ijtimoiy muhit va modellarning ta'sirini ustuvor deb hisoblab, milliy tarbiyaning amaliy intervensiyalarini kontekstual vosita sifatida

ko'radi, Huesmann esa ichki psixologik determinantlar va milliy tarbiya mexanizmlarining psixologik modellashtirishdagi roli ustida turadi[10]. Shu bahs munozaralari asosida tadqiqotimiz milliy tarbiya modelini integratsion vosita sifatida qabul qiladi: u yoshlarning ijtimoiy muloqot madaniyati, hissiy regulyatsiya va konstruktiv konfliktlarni hal qilish qobiliyatini birlashtirgan kompleks strategiya sifatida ko'riladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, verbal agressiyani kamaytirish faqat tashqi muhitga ta'sir qilish bilan cheklanmaydi, balki ichki psixologik mexanizmlarni rivojlantirish va milliy tarbiya asosida axloqiy-ijtimoiy normativlarni mustahkamlash orqali amalga oshiriladi. Shu jihatdan, Bandura va Huesmannning ilmiy polemikasi verbal agressiya fenomenini multidisipliner yondashuv orqali tahlil qilish zaruratini ochib beradi va milliy tarbiya modelining psixologik va pedagogik integratsiyasini ilmiy asos bilan tasdiqlaydi.

Ushbu maqola verbal agressiyaning psixologik determinantlarini va uni oldini olishda milliy tarbiya modelining rolini tizimli ravishda o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, verbal agressiya nafaqat shaxsiy psixologik xususiyatlar alexitimia, impulsivlik, hissiy regulyatsiya yetishmovchiligi bilan bog'liq, balki ijtimoiy va madaniy kontekst, guruh dinamikasi va atrof-muhit sharoitlariga ham bevosita ta'sir qiladi. Shu bilan birga, milliy tarbiya modeli yoshlarning ijtimoiy-madaniy muhitda konstruktiv muloqot, empatiya va konfliktlarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirishda strategik vosita sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Turdialiyeva S. Milliy qadriyatlar ma'naviy mustahkamlik asosidir //yangi o'zbekiston, yangi tadqiqotlar jurnali. – 2025. – T. 3. – №. 2. – C. 532-535.
2. Shohbozbek, E. (2025). Theoretical foundations for the development of the spiritual worldview of youth. *Maulana*, 1(1), 29-35.
3. Xolmatova A., Xayrullaeva X. Milliy qadriyatlar yoshlar tarbiyasidagi o'rni //Pedagogs. – 2025. – T. 81. – №. 1. – C. 41-46.
4. Muruvvat, A., & Shohbozbek, E. (2025). The role of preschool education in spiritual and moral values in uzbekistan. *Global Science Review*, 3(2), 246-253.
5. Sobitjonova K. " ommaviy madaniyat" va milliy qadriyat //International Conference on Economics, Finance, Banking and Management. – 2025. – C. 330-334.
6. Ergashbayev, S. (2025). Philosophical foundations of the integration of education and upbringing in the development of youth's spiritual outlook. *Shokh library*, 1(10).
7. Vasenina I. V., Kuleshova N. S., Pronchev G. B. Verbal aggression in virtual social environments //Astra Salvensis. – 2018. – T. 6. – C. 29-37.
8. Atxamjonovna, B. D., & Shohbozbek, E. (2025). Forming the spiritual worldview of youth in pre-school education in our republic. *Global Science Review*, 4(5), 221-228.

9. Po'latova N., Nurulloyev T. O 'smirlarda agressivlik namoyon bo 'lishining psixologik xususiyatlari //Наука и технология в современном мире. – 2025. – Т. 4. – №. 17. – С. 99-103.
10. Ергашбаев, Ш. (2025). O'zbekiston sharoitida uzluksiz ta'lim tizimi orqali yoshlarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish. Объединяя студентов: международные исследования и сотрудничество между дисциплинами, 1(1), 314-316.

